

УДК 663.473, 633.853.52, 664.727

СОЯ ДӘНДЕРІНДЕГІ АНТИҚОРЕКТІК ЗАТТАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

АЙБЕКҚЫЗЫ АЯУЛЫМ

Алматы технологиялық университетінің "Интеллектуалды және инженерлік жүйелер» факультетінің «студенті
Алматы, Қазақстан

АНАШБАЕВА АРУЖАН

Алматы технологиялық университетінің "Интеллектуалды және инженерлік жүйелер» факультетінің «студенті
Алматы, Қазақстан

ЖУМАТАЙ АСХАТ

Алматы технологиялық университетінің "Интеллектуалды және инженерлік жүйелер» факультетінің «студенті
Алматы, Қазақстан

СЫДЫҚБАЕВ ЖЕҢІС ТІЛЕШҰЛЫ

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры
Алматы, Қазақстан

КҮЗЕМБАЕВ ҚАНАШ

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры
Алматы, Қазақстан

Аннотация. Бұл зерттеу соя дәнін өңдеу барысында антипитательдік компоненттердің төмендеуін қамтамасыз ететін технологиялардың тиімділігін бағалауға бағытталған. Соя ақуызының жоғары тағамдық құндылығына қарамастан, тұқым құрамындағы протеаза ингибиторлары, уреаза және фенолдық қосылыстар оның қолданылу аясын шектейді. Жұмыста гидротермиялық, экструзиялық, микротолқынды, инфрақызыл және кондуктивті өңдеу әдістері салыстырмалы түрде талданды. Әдеби деректер көпсатылы технологиялардың энергия шығынын арттырып, өнім сапасының тұрақтылығын төмендететінін көрсетті. Осыған байланысты электрофизикалық әсерлерге, сондай-ақ гидратация мен өндіруге негізделген тәсілдер ресурсты үнемдейтін және соя ақуызының биологиялық құндылығын сақтайтын перспективалы бағыттар ретінде қарастырылады.

Түйін сөздер: соя дәні, антипитательдік факторлар, трипсин ингибиторлары, уреаза, гидратация, термиялық өңдеу, микронизация, экструзия.

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істейтін кәсіпорындар үшін негізгі стратегиялық міндеттердің бірі – өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, оның тұрақты жоғары сапасын сақтау және ең алдымен энергия мен еңбек ресурстарын үнемдеу арқылы өндірістің өзіндік құнын төмендету болып табылады. Қазіргі нарық талаптары қымбат шикізатты қолданбай, жоғары биологиялық құндылығы бар, ақуызға бай тағам өнімдерінің ассортиментін үнемі жаңартып отыруды қажет етеді. Осы тұрғыдан алғанда, тағамдық, жемдік, емдік-профилактикалық, парфюмерлік-косметикалық және техникалық мақсаттағы бәсекеге қабілетті өнімдер өндіруге арналған бірегей шикізат ретінде соя дәндері ерекше қызығушылық тудырады.

Соя ауылшаруашылық дақылы ретінде бірқатар артықшылықтарға ие: жоғары өнімділігімен, климаттық жағдайларға салыстырмалы түрде бейімділігімен және қасиеттері

жағынан жануар тектес ақуызға жақын, толыққұнды ақуыздың жоғары мөлшерімен сипатталады [1]. Сонымен қатар, сояның белгілі бір кемшіліктері де бар. Атап айтқанда, оның құрамында болатын улы заттар мен антиметаболиттер ас қорыту процесін баяулатып, соның нәтижесінде дақылдың жемдік және тағамдық құндылығын төмендетеді.

Соған қарамастан, қазіргі уақытта соя дәндерінен алынатын ақуыз өнімдерінің өндіріс көлемі жеткіліксіз, ал жекелеген соя негізіндегі өнім түрлері іс жүзінде өндірілмейді. Жаңа ақуыз өнімдерінің технологияларын әзірлеу экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, функционалдық қасиеттері алдын ала белгіленген бастапқы ақуыздарды алуды қамтамасыз ететін тиімді технологиялық тәсілдер мен өңдеу әдістерін жасауды талап етеді.

Соя бұршақтарының жоғары тағамдық және биологиялық құндылығына қарамастан, оларды тағамдық және жемдік мақсатта пайдалану кезінде арнайы технологиялық өңдеу қажет. Бұл соя дәндерінің құрамында антикоректік факторлар деп аталатын бірқатар қосылыстардың болуымен түсіндіріледі. Оларға протеаза ингибиторлары, сапониндер, таниндер және олигосахаридтер жатады. Сонымен бірге антикоректік компоненттердің ішінде протеолитикалық ферменттердің – трипсин мен химотрипсиннің ингибиторлары ерекше назар аудартады. Трипсин ингибиторларының соя өнімдерінде сақталуы адам мен жануарлар организмінде бірқатар теріс физиологиялық әсерлер туындатады, атап айтқанда, ұйқыбездің гипертрофиясына, өсудің тежелуіне және күкіртқұрамды аминқышқылдарының тапшылығына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар соя дәндерінің құрамында уреаза ферменті болады, оның химиялық әсері жоғары дәрежеде арнаулы сипатқа ие және соя ақуыздарының жалпы мөлшерінің шамамен 12%-ын құрайды [2].

Осы заттарды тиімді инактивациялау үшін қазіргі кезде қарқынды термиялық немесе термогидромеханикалық өңдеу әдістері қолданылады және соя өнімдері үшін трипсин ингибиторларының қалдық белсенділігінің рұқсат етілген деңгейі санитарлық нормалар мен ережелерде регламенттелген.

Қазіргі қолданыстағы технологиялар кешенді соя өңдеу әдістері технологиялық операциялардың бірнеше рет қайталануына негізделген, бұл ақыр соңында өнім жоғалтуларының көбеюіне, өңдеу уақытының созылуына және өндіріс шығындарының күрт өсуіне алып келеді.

Қолданыстағы ғылыми жарияланымдар мен патенттік материалдарды жүйелі талдау соя дәнін өңдеу технологияларының басым бөлігі дәстүрлі гидротермиялық ықпалға негізделгенін көрсетеді. Аталған тәсілдер технологиялық тұрғыдан қарапайым болғанымен, жылу және массаалмасу процестерін тиімді басқаруды қамтамасыз етпейді, соның салдарынан өңдеудің нәтижелілігі төмен болып қалады [3]. Мұндай жүйелерде температураның әсері дербес әрекет ететін факторлардың жиынтығымен анықталып, процестің тұрақтылығы мен қайталанғыштығын шектейді.

Ингибиторларды бейтараптандыруға бағытталған бірқатар әдістерде соя дәнін сілтілік ортада жібіту арқылы өңдеу қарастырылады, бұл кейінгі термиялық әсермен (соңғы ылғалдылық 8–12%) ұштастырылады [4]. Ылғалдылықтың артуы дән құрылымының жылуға сезімталдығын күшейтсе, сілтілік компоненттер ингибиторлардың құрылымын бұзады [5]. Алайда мұндай химиялық-гидротермиялық ықпал соңғы өнімнің тұтынушылық қасиеттеріне теріс әсер етіп, сояға тән өткір иістің күшеюіне және бөгде дәмнің пайда болуына әкеледі.

Ол бұршақтарды РН 5,2-5,4 Сулы тағамдық қышқыл ерітіндісіне батыруды, 3 сағат ұстауды, меншікті қуаты 18-20 кВт/кг микротолқынды ток өрісінде термиялық өңдеуді, жиілігі 2820-2850 МГц 5-10 с жиілігін және одан кейін 105-110°C температурада экструзияны қамтиды [6].

Сояны жоғары параметрлерде өңдеуге негізделген басқа технологияларда шикізат ұзақ уақыт бойы жоғары температура мен қысым жағдайында ұсталады. Мәселен, дәнді 132 °C температурада және 0,2 МПа қысымда бір сағат бойы сұйық ортада өңдеу ұсынылады, ал одан кейінгі салқындату кезеңі қысымды баяу төмендету арқылы жүзеге асырылады

[Мұндай тәсілдің басты кемшілігі – технологиялық циклдің шамадан тыс ұзақтығы, бұл оны өнеркәсіптік жағдайда қолдануды шектейді.

Процесті қарқындалу мақсатында өңдеу уақытын айтарлықтай қысқартатын режимдер де ұсынылған. Атап айтқанда, сояны 130 °С температурада және 0,16 МПа қысымда бірнеше минут ішінде қайнату тәсілі сипатталған. Алайда тәжірибелік деректер көрсеткендей, қысқа мерзімді әсер уреазы белсенділігін нормативтік деңгейге дейін төмендетпейді, сондықтан мұндай технология толыққанды тиімді деп есептелмейді.

Температураны 105–120 °С шегінде ұстап, әсер ету ұзақтығын 10–20 минутқа дейін арттыру уреазаны инактивациялауға мүмкіндік береді, бірақ ингибиторлардың белсенділігі айтарлықтай дәрежеде сақталады. Бұл жағдай өңдеудің көпсатылы сипатын қалыптастырып, қосымша энергия шығынын талап етеді.

Өнеркәсіптік практикада сояны өңдеудің балама нұсқасы ретінде экструзиялық технологиялар кеңінен таралған. Бұл жағдайда шикізат 120–140 °С температурада және 1,3–1,8 МПа қысымда қысқа уақыт ішінде өңделеді [7]. Экструзия ақуызға бір реттік жоғары қарқындылықтағы жылулық әсер беруге мүмкіндік бергенімен, ингибиторлардың толық жойылуын қамтамасыз етпейді және сонымен қатар биологиялық тұрғыдан құнды аминқышқылдарының, соның ішінде лизин мен күкіртқұрамды қосылыстардың термиялық бұзылуына әкелуі мүмкін.

Соя дәнін микронизациялау энергия үнемдеуші өңдеу технологияларының перспективасы бағыты болып табылады және инфрақызыл сәулеленуге негізделген баламалы жылу беру тәсілдерін қолданумен сипатталады. Инфрақызыл өңдеу дәні ішіндегі биохимиялық үдерістерді қарқындалтып, технологиялық режимдерді тиімді басқаруға мүмкіндік береді, сонымен қатар жылу ағынының жоғары тығыздығын қамтамасыз етеді. Сәулеленудің дәні қабатына бірнеше миллиметрге дейін енуі және ылғалдың қарқынды булануы нәтижесінде дәні құрылымы босаңсып, өңдеу уақыты едәуір қысқарады, ал ақуыздың мөлшері мен аминқышқылдық құрамы негізінен сақталады. 120–130 °С температура аралығында жүргізілген микронизация трипсин ингибиторларының белсенділігін айтарлықтай төмендетіп, уреазы белсенділігін минималды деңгейге жеткізеді. Алайда жоғары температураларда протеиндердің ерігіштігі төмендеп, дәні бетінің термиялық зақымдану қаупі артады. Инфрақызыл микронизацияның негізгі кемшілігі – жылудың біржақты берілуіне байланысты дәні көлемі бойынша температураның біркелкі таралмауы, бұл өңдеу режимін қатандатуды талап етеді және энергия шығыны мен өнімділікке теріс әсер етеді. [8,9].

Қуыру әдісі кезінде соя дәні қыздырылатын бетпен тікелей жанасып, жылу энергиясын кондуктивті жолмен қабылдайды. Нәтижесінде антипитательных заттар белсенділігін жоғалтады, өнімнің дәмдік қасиеттері жақсарады, қорытылуы артып, ақуыздың биологиялық құндылығы жоғарылайды. Бұл тәсіл бастапқы ылғалдылық деңгейіне қарамастан сояны өңдеуге және жоғары температура арқылы зиянкестерді жоюға мүмкіндік береді.

Төмен температурада ұзақ уақыт қуыру өнімге жұмсақ әсер етеді, ал жоғары температурадағы қысқа мерзімді өңдеу артық немесе жеткіліксіз термиялық әсер қаупін тудырады. Сонымен бірге, жанасу арқылы жылу беру қуыру процесін энергия және уақыт шығыны бойынша салыстырмалы түрде тиімсіз етеді.

Жекелеген зерттеулерде қабығынан тазартылған және ылғалдандырылған соя дәні СВЧ диапазонында қысқа мерзімді электромагниттік өңдеу ұсынылады [10]. Мұндай әсер уреазы белсенділігін төмендетуге мүмкіндік береді, бірақ сәулеленудің ұзаққа созылуы ақуыз құрылымының бұзылуына және оның қорытылу қабілетінің төмендеуіне себеп болады.

Жүргізілген талдау соя дәнін өңдеудің тиімді әрі ресурсты үнемдейтін жаңа технологияларын әзірлеудің өзектілігін айқындады. Осы тұрғыда электрофизикалық ықпалдарға негізделген ультрадыбыстық өңдеу перспективасы бағыт ретінде қарастырылады [11...13]. Бірақ бұл тәсіл үшін дендерді майдалау қажет.

Сояны өндіру процесінде маңызды көрсеткіштердің бірі – гидратация дәрежесі. Әдеби деректер бойынша соя дәні өз массасынан 2–3 есе көп су сіңіреді, бұл температура мен жібіту уақытына тәуелді. Зерттеу барысында әртүрлі соя сорттарының гидратациясы анықталып, нәтижелер олардың сумен қанығу үрдісі ұқсас екенін көрсетті. Алғашқы 12–14 сағатта суды қарқынды сіңіру нәтижесінде гидратация 80–140 % жетеді, ал кейінгі кезеңде процесс тұрақтанып, 110–160 % деңгейінде сақталады[14].

Соя тұқымын суландыру және өну жағдайына көшіру кезінде дәндегі биохимиялық жүйелер белсенді күйге өтеді. Нәтижесінде қор заттарының сақталуына жауапты реттеуші қосылыстар, соның ішінде протеолитикалық ферменттердің тежегіштері мен басқа антипитательдік факторлар біртіндеп деструкцияланады. Бұл өзгерістер өнген дәннің химиялық құрылымының қайта қалыптасуына ықпал етеді. Алайда мұндай үдерістердің ауқымы мен сипаты, әсіресе сорттық ерекшеліктерге байланысты, ғылыми дереккөздерде жеткіліксіз сипатталған. Сондықтан сояның өну процесін кешенді зерттеу өзекті мәселе болып табылады. Өзгерістерді объективті бағалау үшін ақуыз бен май мөлшерінің динамикасын, сондай-ақ уреазы белсенділігі арқылы антипитательдік қосылыстардың төмендеуін бақылау орынды.

Қорытынды

Әдеби және патенттік деректерді талдау соя дәнін өңдеудің қазіргі технологиялары негізінен антипитательдік факторларды төмендетуге бағытталғанын, алайда олардың көпшілігі жоғары энергия шығынымен, ұзақ технологиялық циклмен және өнім сапасының әлсіреуімен сипатталатынын көрсетті. Дәстүрлі және қарқынды термиялық әдістер ингибиторларды азайтқанымен, ақуыздың биологиялық құндылығының төмендеу қаупін арттырады. Инфрақызыл және микротолқынды өңдеу перспективалы болғанымен, жылудың біркелкі таралмауы технологиялық шектеулер туындатады. Осы тұрғыдан алғанда, соя дәнін гидратациялау мен өндіру антипитательдік қосылыстарды табиғи жолмен төмендететін тиімді биотехнологиялық бағыт ретінде ерекшеленеді. Сондықтан ресурсты үнемдейтін және өнім сапасын сақтайтын кешенді өңдеу технологияларын әзірлеу өзекті ғылыми міндет болып табылады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДБИЕТТЕР

1. Самарина Ю. Р., Щитов С. В., Кузнецов Е. Е. Подготовка кормового материала к длительному хранению //Евразийское Научное Объединение. – 2020. – №. 4-2. – С. 122-125.
2. Матюшев В. В., Хохлова А. И. Совершенствование технологического процесса переработки сои с использованием различных способов обработки ее семян //Проблемы современной аграрной науки: мат-лы междунар. заочной науч. конф.(15 окт. 2010 г.). URL <http://www.kgau.ru/index.php>. – 2010.
3. Чернов Д. С. Комбинированный нагрев сои для удаления антипитательных веществ //Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК. – 2015. – С. 57-60.
4. Колчин А.В. Использование сои, экструдированной с бентонитом, при выращивании молодняка свиней: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. – М., 2007. – 19 с
5. Пат. 2283596 Российская Федерация, МПК А23L1/20. Способ обработки полножирной сои / Кощаев А.Г.; патентообладатель ФГОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет. – №2004135634/13; заявл. 06.12.2004; опубл. 20.09.2006.
6. Кононов В. М., Носовец А. Ф., Чекрыгина И. М. Способ инактивации антипитательных веществ и повышения питательной ценности соевых бобов. – 2007.
7. Пат. 2358459 Российская Федерация, МПК А23L1/211. Способ инактивации антипитательных веществ бобов сои / Кулигин Е.К., Золочевский В.Т., Шведов И.В.; патентообладатель ООО фирма "Кубаньпластик". – №2007134871/13; заявл. 20.09.2007; опубл. 20.06.2009.
8. Столбовская А.А. Исследование и разработка автоматизированной системы управления процессом влаготепловой обработки сои с целью инактивации антипитательных веществ: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06. – М.: РГБ, 2005
9. Хохлова А.И., Матюшев В.В. Результаты исследований по применению Полифермента для снижения уреазы и увеличения доли сахара в сое на установке «УЖК-600» // Вестн. КрасГАУ. – Красноярск, 2011. – № 2.
10. Золочевский В. Т., Кулигин Е. К., Шведов И. В. Способ инактивации антипитательных веществ бобов сои : заявка на изобретение РФ № 2007134871 А ; МПК А23L 1/211. – Опубл. 27.03.2009.].
11. Фролов В. Ю. и др. Классификация способов инактивации антипитательных веществ //World science. – 2016. – Т. 1. – №. 4 (8). – С. 39-43
12. Чачина С. Б., Шадрин М. А., Денисова Е. П. Разработка способа снижения антипитательных факторов и ингибиторов пищеварительных ферментов соевого белка //Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. – 2024. – №. 3. – С. 5-29.
13. Рудик Ф. Я., Загородских Б. П., Моргунова Н. Л., Кодацкий Ю. А. Совершенствование технологии переработки сои с использованием ультразвука // Вестник Мордовского университета. – 2018. – Т. 28, № 2. – С.]
14. Кощаева О. В. и др. Влияние проращивания на химический состав и содержание антипитательных веществ в семенах сои //Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – №. 97. – С. 224-236.